

Akademik Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi (AJESS Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyada Takip Ettikleri Milli Sporcuların Vatandaşlık Tutumları Üzerindeki Rolünün İncelenmesi

Examining the Role of National Athletes Followed by Secondary School Students on Social Media on Their Citizenship Attitudes

Hamide MAMATOĞLU , Yüksek Lisans Öğrencisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, hamidemamat1986@gmail.com

Türkan ÇELİK , Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, turkancelik@kilis.edu.tr

Makale Tarihçesi/Article History

Geliş/Received: 25/09/2025 Düzeltme/Revision: 29/11/2025 Kabul/Accepted: 21/12/2025

Abstract

This study examined the effects of national athletes followed on social media by middle school students who participate in sports on their citizenship attitudes. In this study, conducted with a phenomenological design, students who regularly participate in sports and use social media were selected as participants. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed through content analysis. The findings indicate that national athletes have a strong impact on students not only through their sporting achievements but also through their ethical values, social responsibilities, and posts that foster national awareness. Students perceive athletes as "hardworking," "characterful," and "country-loving" individuals and model these characteristics in their own lives. National holidays and social responsibility projects, in particular, reinforce students' feelings of "pride" and "national belonging." Consequently, national athletes' social media posts are an effective tool in developing young people's civic awareness and values, demonstrating the importance of conscious use of sports and social media in education.

Keywords: Citizenship attitude, national athlete, social media, middle school students, phenomenological design.

Öz

Bu araştırma, ortaokul düzeyinde spor yapan öğrencilerin sosyal medyada takip ettikleri milli sporcuların vatandaşlık tutumları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Fenomenolojik desenle yürütülen çalışmada, düzenli spor yapan ve sosyal medya kullanan öğrenciler katılımcı olarak seçilmiş, veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış ve içerik analiziyle çözülmüştür. Bulgular, milli sporcuların sadece sportif başarılarıyla değil; etik değerleri, toplumsal sorumlulukları ve milli bilinç oluşturan paylaşımlarıyla da öğrenciler üzerinde güçlü bir etki yarattığını göstermektedir. Öğrenciler, sporcuları "çalışkan", "karakterli" ve "ülkesini seven" bireyler olarak görüp bu özellikleri kendi yaşamlarında örnek almaktadır. Özellikle milli bayramlar ve sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde "gurur" ve "milli aidiyet" duygularını pekiştirmektedir. Sonuç olarak, milli sporcuların sosyal medya paylaşımları, gençlerin vatandaşlık bilinci ve değer gelişiminde etkili bir araç olup, eğitimde sporun ve sosyal medyanın bilinçli kullanımının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık tutumu, milli sporcu, sosyal medya, ortaokul öğrencileri, fenomenolojik desen.

Atıf için: Mamatoğlu, H. & Çelik, T. (2026) Ortaokul öğrencilerinin sosyal medyada takip ettikleri milli sporcuların vatandaşlık tutumları üzerindeki rolünün incelenmesi, *Akademik Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi (AJESS Journal)*, 3(1), 57-75. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.18084585>

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyada Takip Ettikleri Milli Sporcuların Vatandaşlık Tutumları Üzerindeki Rolünün İncelenmesi

Giriş

Günümüzde bireylerin vatandaşlık anlayışı, sadece formel eğitimle değil, çeşitli toplumsal etkileşimlerle şekillenmektedir. Özellikle ortaokul dönemi, bireylerin vatandaşlık değerleriyle tanıştığı ve bu değerlere yönelik farkındalık geliştirdiği kritik bir evredir. Bu süreçte gençlerin etkilendikleri rol modellerden biri de milli sporculardır. Milli sporcular hem sahadaki başarıları hem de toplumsal duruşlarıyla öğrencilere vatandaşlık bilincine yönelik önemli örnekler sunmaktadır. Özellikle milli bayramlara katılım, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal olaylara duyarlılık gibi tutum ve davranışlar, öğrencilerde vatandaşlık değerlerinin gelişmesini desteklemektedir. Milli sporcuların öğrenciler üzerindeki bu etkisi, vatandaşlık eğitiminin informal boyutuna ışık tutmaktadır.

Vatandaşlık ve Vatandaşlık

Vatandaşlık kavramı, tarihsel süreç içerisinde sürekli değişerek daha kapsamlı, çok yönlü ve küreselleşen dünyanın etkisiyle çok kültürlü bir yapıya bürünmüştür (Banks, 2008). Vatandaşlık kavramının kökeni Antik Yunan ve Roma dönemlerine dayanmaktadır. Antik Yunan'da vatandaşlık, bireyin "polis" olarak adlandırılan şehir devletiyle kurduğu bağ çerçevesinde tanımlanmıştır. Bu bağ, bireylere belirli siyasi haklar tanınmasının yanı sıra, topluma karşı birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Ancak söz konusu dönemde vatandaşlık statüsü yalnızca özgür erkeklerle sınırlı tutulmuş; kadınlar, köleler ve yabancılar bu haklardan mahrum bırakılmıştır (Aristoteles, M.Ö. 350/2017; Göze, 2013, Yalçınkaya, 2005, Ağaoğulları, 2013: 19-22). Bireysel ve toplumsal düzeyde yaşanan dönüşümlerle birlikte, vatandaşlık kavramı hem içerik hem de işlev bakımından önemli bir değişim sürecine girmiştir. Devlet ile birey arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukların genişlemesiyle vatandaşlık, yalnızca ulusal sınırlarla sınırlı kalmayan, ulus ötesi bir boyut kazanan çok katmanlı bir yapıya dönüşmüştür. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve sosyo-politik değişimler, bu kavramın kapsamını yeniden şekillendirmekte ve tanımını daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu bağlamda, çağdaş toplumsal yapılarda vatandaşlığın nasıl biçimlendiğini sorgulamak hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde önemli bir gereklilik hâline gelmiştir. (Banks, 2008; Osler & Starkey, 2006).

Vatandaşlık, her toplumun kendi tarihsel süreçleri, siyasi yapısı ve kültürel birikimi doğrultusunda şekillenen bir kavramdır. Bu bağlamda vatandaşlık, bireyin bir topluluğa olan aidiyetini ifade etmekle birlikte, yalnızca hukuki bir statü değil; aynı zamanda toplumsal ve siyasi yönleri bulunan çok boyutlu bir yapıdır. Tarihsel gelişimi incelendiğinde vatandaşlık, devletin oluşumu ile bireyin bu yapı içerisindeki yeri ve ilişkileri üzerinden değerlendirilmiştir. Vatandaşlık, bireyin hem diğer bireylerle hem de devletle olan ilişkilerini hak ve sorumluluklar temelinde düzenleyen bir aidiyet biçimi olarak öne çıkmaktadır (Kadıoğlu, 2008; Vink & Bauböck, 2013). Vatandaşlık, bireyin belirli bir siyasi ve coğrafi topluluğa mensubiyetini ifade eden; birey ile devlet arasında karşılıklı hak ve sorumluluklara dayanan hukuki bir statüdür. Bu statü, yalnızca siyasi ve sosyal hakları değil, aynı zamanda sivil hakları da kapsayan çok boyutlu bir yapı sunar. Devletin belirli kurallar ve ilkeler çerçevesinde bireylerle kurduğu bu bağ, vatandaşlık ilişkisinin temelini oluşturur. Bireyler; dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet ya da sosyo-ekonomik durum açısından farklılık gösterebilse de eşit yurttaşlık ilkesi gereği aynı hak ve yükümlülüklerle sahiptirler ve hukuk karşısında eşit kabul edilirler. (Nalbant, 2014; Güllüpinar, 2012; Hablemitoğlu & Özmete, 2012, s. 41)

Vatandaşlık, yalnızca bireyin devlete olan hukuki bağlılığını ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda bireyin hak ve sorumluluklarını kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. Bu bağlamda vatandaşlık, bireyin toplumsal yaşamda aktif bir özne olarak yer almasını, haklarının bilincinde olmasını ve kamusal alanda sorumluluk üstlenmesini teşvik eder. Modern vatandaşlık anlayışı, hukuki statünün ötesine geçerek bireye siyasi, sosyal ve ekonomik haklar da tanımakta; birey ile devlet arasında karşılıklı bir hak ve yükümlülük dengesine dayalı ilişki kurmaktadır. Bu çok yönlü yapı, demokratik toplumların temel dinamiklerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Heater, 2007; Kadıoğlu, 2008; Marshall, 1950).

Vatandaşlık kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle "vatan"ın ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Vatan, bir milletin hem maddi hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayan, geçmişin anıları ve ataların izleriyle anlam kazanan bir coğrafi mekân olarak tanımlanmaktadır (Öner, 2008; Üstel, 2004). Bu bağlamda vatan, yalnızca yaşanılan ülke değil, aynı zamanda bir kimlik ve aidiyet kaynağıdır.

Vatandaşlık, vatandaşlık olgusunun duygusal yönünü oluşturarak bireyin yaşadığı ülkeye karşı hissettiği güçlü aidiyet ve bağlılık duygusuyla şekillenmektedir. Bu duygu, bireyin toplumsal yaşama daha aktif katılım göstermesine ve ülkesine yönelik sorumluluklarını daha içtenlikle yerine getirmesine zemin hazırlar. Vatandaşlık aynı zamanda bireyin topluma karşı geliştirdiği içten bağlılığı; sevgi, aidiyet ve sorumluluk temelinde şekillenen, ülkesine fayda sağlayacak eylemlerde bulunmayı ve toplumsal iyiliğe katkı sunmayı amaçlayan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını da kapsayan çok boyutlu bir tutumdur (Yavuz, 2018; Ergen, 2006; Yıldırım, 2006; Bakıoğlu & Kurt, 2009).

Vatandaşlık, farklı düşünürler tarafından çeşitli boyutlarıyla tanımlanmış olup, bireyin ülkesine duyduğu derin bağlılık ve sorumluluk bilinciyle şekillenen çok yönlü bir değerdir. Namık Kemal'e göre vatandaşlık, bireyin varoluşunu anlamlı kılan en yüce duygu olup, kişinin sahip olması gereken ilk ve en üstün sevgi biçimidir. Heinrich von Treitschke, vatan sevgisini, ataların miras bıraktığı başarıları gelecek nesillere aktarmak ve siyasi yapıyla uyum

içerisinde hareket etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Herder, bu kavramı, ülkenin refahı için özveriyle çalışma sorumluluğu olarak değerlendirirken; Fichte, vatanseverliği, bireyin milletinin bekası için yaşamını feda etmeye hazır olması şeklinde idealize etmektedir. Satı Bey ise vatanseverliği, vatanın maddi ve manevi tüm unsurlarının gelişimini içtenlikle isteme arzusu olarak yorumlamaktadır (Taneri, 1993; Özkırmı, 2008; Viroli, 1997; Ata, 2013; Ülken, 1998).

Milli Spor ve Vatandaşlık

Spor, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olup zamanla sadece fiziksel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek toplumsal ve kültürel bir anlam kazanmıştır. Sporun toplumlar üzerindeki etkisi oldukça geniş olup, milli kimlikle de yakından ilişkilidir. Yapılan araştırmalar, sporun milli kimliğin oluşması ve pekişmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır (Topič & Coakley, 2010; McGee & Bairner, 2011; Bairner & Dong-Jhy, 2011; Bairner, 2015; Bairner & Han, 2022). Özellikle uluslararası spor organizasyonlarında milli duyguların yoğun biçimde ifade edildiği görülmekte; bu durum sporun sadece eğlence veya rekabet aracı değil, aynı zamanda kimlik ve aidiyet hissiyle de güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermektedir (İnal, 2023). Öte yandan kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spor hakkındaki düşünceleri de vatanseverlik duygusuyla yakından ilişkilidir. Atatürk, *“Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.”* diyerek, sporun milletin güçlenmesinde ve vatan sevgisinin pekişmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ayrıca, *“Spordan yoksun olan bir gençlik, nasıl ki vatan müdafası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekâmül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o vücut o kafayı ileri götüremez, taşıyamaz.”* (Ünver, 2004, s. 170-171) sözleriyle, beden eğitimi ve sporu vatan savunmasının temel unsurlarından biri olarak görmüştür. Bu görüşler, Atatürk'ün sporun sadece bireysel gelişim değil, aynı zamanda milletin vatanseverlik bilinci ve gücünün artırılması için vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, her millet tarih boyunca benimseyip desteklediği ve kültürel bağ kurduğu özgün spor dallarına sahiptir. Örneğin, Türkiye ve Azerbaycan'ın kültürünü en iyi yansıtan spor güreş iken, Kanada'da lakros ve buz hokeyi ön plandadır. Bu spor dalları, ülkelerin tarihi ve kültürel gelenekleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir (İstif İnci, 2020).

Spor, milli duyguları besleyen önemli bir araçtır. İnsanlar başarılı sporları izledikçe, kendilerini ülkeleriyle bağdaştırırlar. Bu durum onların vatan sevgisini güçlendirir. Uluslararası spor etkinlikleri ise insanların kendi ulusal kimliklerini daha fazla hissetmelerine yardımcı olur. Böylece spor hem milli duyguları hem de vatanseverliği besler (Lee, 1990). Spor, insanlara doğru ve iyi davranışları öğretir. Simon (2003), sporu insanların ahlak eğitimi için önemli bir araç olarak tanımlar. Devine ve Telfer (2016) ise sporun, vatan ve millet sevgisini kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca spor, adalet, kurallara uyma, saygı, sabır gibi iyi bir vatandaşta bulunması gereken değerlerin öğrenilmesini sağlar (Kirschenbaum, 1995). Păunescu ve arkadaşları (2013), sporun özsayı, takım ruhu ve etik gibi değerleri geliştirdiğini belirtmiştir. Öztürk Kuter ve Kuter (2012) ise sporun dostluk, cesaret ve temizlik gibi olumlu özellikleri öğretmede etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda spor hem bireylerin fiziksel gelişimini destekler hem de vatanseverlik duygusunun oluşmasına katkı sağlar. Araştırmalar, sporun eğitim sürecine çok yönlü katkılar sunduğunu ortaya koymaktadır. Tarihsel olarak spor bilimi, öncelikle sporcuların fiziksel performanslarını artırmaya odaklanmış olsa da günümüzde bu yaklaşım yerini fiziksel gelişimle birlikte bilişsel süreçlerin de önemsendiği bütüncül bir yaklaşıma bırakmıştır. Beyin ve kaslar arasındaki etkileşimin öğrenme süreçlerini desteklediği, sporun yalnızca bedensel değil aynı zamanda zihinsel gelişime de katkı sunduğu vurgulanmaktadır (Alesi ve ark., 2014).

İlk çağlardan bu yana bireyleri ve toplumu dönüştüren spor, geleceğin üretken bireylerinin yetişmesinde de önemli bir role sahiptir. Eğitimsiz bir toplumun gelişiminin sürdürülemez olması gibi, spordan yoksun bir toplumun da ilerlemesi beklenemez. Bu nedenle spor ile eğitim arasında güçlü ve karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır (Ertaş, 2012). Bu anlayışla ülkemizde ilkokuldan itibaren eğitim programına dâhil edilen beden eğitimi dersleri, öğrencilerin sadece fiziksel sağlıklarını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda karakter gelişimlerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim politikalarında olduğu gibi, Türkiye'de de ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla spor, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmekte; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelikleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 57. ve 59. maddeleriyle de yasal güvence altına alınmaktadır (Hergüner, 2014; Ertaş, 2012). Beden eğitimi ve spor eğitimi, bireylere sadece fiziksel beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel gelişimlerine de katkı sağlar. Hareketlerin altında yatan düşünme süreçleri, sporun eğitime bütünleşmesini sağlar. Bu yönüyle beden eğitimi, eğitimin çok yönlü gelişim hedefleriyle örtüşen önemli bir alandır (Certel ve ark., 2011). Bu bağlamda spor, sadece bireysel gelişimi değil, toplumsal kalkınmayı da destekleyen temel bir eğitim aracıdır.

Literatürde ortaokul öğrencilerinin sosyal medyada takip ettikleri milli sporcuların vatandaşlık tutumları üzerindeki rolünün incelenmesine ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda çalışmanın alan katkı sunacağı düşünülmektedir.

Amaç

Bu çalışma ile “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyada Takip Ettikleri Milli Sporcuların Vatandaşlık Tutumları Üzerindeki Rolünün İncelenmesi” amaçlanmıştır.

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi doğrultusunda tasarlanmış, yürütülmüş ve analiz edilmiştir. Nitel araştırmalar, 20. yüzyıl başlarında insan yaşamının karmaşıklığını anlamak amacıyla antropoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda ortaya çıkmıştır. Pozitivist yaklaşımın yetersiz kaldığı insan deneyimlerini incelemek için geliştirilmiş; doğal ortamda veri toplama, yorumlayıcı bakış açısı ve derinlemesine sosyal analiz özellikleriyle tanımlanır (Baltacı, 2017). Bu yöntem, bireylerin psikolojik durumu ve toplumsal ilişkilerini ayrıntılı şekilde anlamaya imkân verir. Genellikle gözlem, mülakat ve doküman incelemesi kullanılır. İnsan davranışları ve sosyal etkileşimler, doğal bağlamlarında yorumlanarak disiplinler arası bir bakış açısıyla sosyal gerçekliği bütüncül olarak ele alır (Morgan, 1996; Hatch, 2002; Merriam & Grenier, 2019).

Araştırmanın Deseni

Bu araştırmada nitel yöntemlerden biri olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bu desen, bireylerin yaşadıkları deneyimlerin onlar için ne ifade ettiğini anlamaya odaklanır; katılımcıların duygu ve düşüncelerini ayrıntılı biçimde inceleyerek olguları onların bakış açısından ele alır. Fenomenolojik çalışmaların amacı, geleceğe yönelik çıkarımlar yapmak yerine belirli bir yaşantının anlamını ve özünü ortaya koymaktır (Yalçın, 2022). Bu yaklaşımda araştırmacı, katılımcının dünyasını onun perspektifinden kavrayarak olguya dair derin ve bütüncül bir anlayış geliştirir. Olgubilim olarak da bilinen bu desen, psikoloji ve felsefe temelli kuramsal bir arka plana sahiptir (Ersoy, 2017). Patton'a (2014) göre fenomenoloji, insanların yaşantılarını ve bu yaşantılara ilişkin tutumlarını derinlemesine inceleyen bir yöntemdir. Araştırmacının aşına olduğu ancak derinlik gerektiren olgulara odaklanarak katılımcı deneyimlerini anlamayı amaçlar (Yıldırım & Şimşek, 2013; Reiners, 2012; Creswell, 2009). Sharma (2014), fenomenolojiyi toplumsal etkileşim ve kişisel farkındalık arasındaki ilişkiyi açıklayan felsefi bir yaklaşım olarak tanımlar. Bu yöntemde inceleme, bireylerin doğrudan yaşantıları ve bilinçli farkındalıkları temel alınarak, önceden belirlenmiş teorilerden bağımsız yürütülür. Fenomenoloji; psikoloji, sosyoloji, eğitim ve sağlık bilimleri gibi pek çok sosyal bilim alanında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Tekindal & Uğuz Arsu, 2020; Topakkaya, 2009). Yaşantıları sezgi, farkındalık ve bilinç temelli bir bakışla ele alması, onu diğer nitel yaklaşımlardan ayıran temel özelliklerden biridir (Akın, 2024, akt. Wiltsche, 2015). Alanyazındaki tanımlarda bazı farklılıklar olsa da çoğu kaynak ortak kavramları öne çıkarmakta, fenomenolojik çalışmalar ise araştırmacılara yeni bakış açıları sunarak rehberlik edici bir rol üstlenmektedir (Çelik, 2020).

Araştırmanın Veri Kaynağı

Katılımcı seçimi için amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda örneklem seçimi dikkatli ve sistematik yapılmalıdır; araştırma amacına uygun bireyler, gruplar veya olaylar önceden belirlenir. Bu bağlamda, çalışma grubunun sahip olması gereken ölçütler açıkça tanımlanır ve veri kaynakları bu ölçütlere göre seçilir (Johnson ve Christensen, 2017). Amaçlı örnekleme, araştırmacının ayrıntılı bilgi edinmek istediği birey veya olgulara kısa ve net yoldan ulaşmasını sağlar (Patton, 2018). Ölçüt örnekleme ise sadece belirlenen niteliklere sahip katılımcıların dahil edilmesini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışmada, sosyal medyayı aktif kullanan ve profesyonel düzeyde spor yapan 36 ortaokul öğrencisi ölçüt örneklem olarak seçilmiştir. Katılımcı bilgileri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Veriler

Katılımcı	Cinsiyeti	Sınıfı	İlgilendiği Spor Dalı
K1	K	7	Voleybol
K2	K	7	Voleybol, Yüzme
K3	K	5	Atıcılık, Satranç
K4	E	5	Masa Tenisi, Futbol
K5	K	7	Masa Tenisi, Yüzme
K6	E	7	Yüzme
K7	K	8	Badminton
K8	K	6	Badminton
K9	K	6	Badminton
K10	E	8	Badminton
K11	E	8	Futbol
K12	E	5	Badminton
K13	K	5	Badminton
K14	E	6	Futbol, Yüzme
K15	E	6	Atıcılık
K16	K	7	Voleybol
K17	E	8	Yüzme
K18	K	8	Yüzme, Dart
K19	K	7	Voleybol
K20	K	7	Voleybol
K21	K	7	Voleybol, Tekvando
K22	K	7	Yüzme, Voleybol
K23	E	7	Futbol

K24	K	8	Atıcılık, Okçuluk
K25	K	8	Judo
K26	K	7	Masa Tenisi, Yüzme
K27	K	5	Tekvando
K28	K	8	Tekvando
K29	K	6	Tekvando
K30	K	7	Basketbol, Voleybol, Futbol
K31	K	8	Voleybol
K32	E	5	Atıcılık, Yüzme
K33	K	7	Atıcılık, Masa Tenisi
K34	K	6	Masa Tenisi, Yüzme
K35	K	7	Voleybol
K36	K	7	Voleybol

Tablo 1 incelendiğinde, görüşmelerin 26'sı kız, 10'u erkek olmak üzere toplam 36 öğrenciyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Katılımcıların sınıf düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde; 8. sınıf öğrencisi 8 kişi, 7. sınıf öğrencisi 15 kişi, 6. sınıf öğrencisi 5 kişi ve 5. sınıf öğrencisi 6 kişi olarak belirlenmiştir. Görüşülen öğrencilerin spor dallarına yönelik beyanları değerlendirildiğinde, en fazla öğrencinin voleybol (f=11) ile ilgilendiği tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı ve Verilerin Toplanması

Çalışma verileri, katılımcıların yaşantılarını ve deneyimlerini derinlemesine anlamak için yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Bu görüşmeler, araştırmacının belirlediği sorulara yanıt alınmasını sağlarken, katılımcıların da kişisel düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak tanır (Patton, 2014). Görüşme formu, iki alan ve bir dil uzmanının değerlendirmesi sonrası düzenlenmiş, toplam 9 sorudan oluşmuştur. Sorular, öğrencilerin sosyal medya kullanımı, milli sporcuların etkileri ve bu etkilerin değerler üzerindeki yansımalarını anlamaya yöneliktir. Çalışmada ortaokul seviyesinde öğrencilerle görüşmeler yapılmış. Çalışmanın yürütülme sürecinde etik ilkelere uygun hareket edilmiş; veri toplama aşamasında velilerden ve öğrencilerden gerekli izinler temin edilmiştir. Ayrıca görüşmeler, katılımcıların uygunluk durumuna göre 10–20 dakika arasında sürmüş olup, katılımcılara istedikleri anda görüşmeyi sonlandırabilecekleri açıkça ifade edilmiştir.

Verilerin Analizi

İçerik analizi, yazılı, sözlü veya görsel verilerde tekrar eden düşünce, konu ve kelimeleri belirleyip gruplandırarak anlam üretmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Araştırmacı, topladığı verileri dikkatle inceleyerek benzer unsurları bir araya getirir ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarır. Böylece veriler daha düzenli ve anlaşılır bir yapıya kavuşur. Gökçe (2006), içerik analizinin doğru ve etkili biçimde yapılabilmesi için belirli ilkelere uyulması gerektiğini vurgulamaktadır. Çok sayıda veriyi inceleyip metnin ne anlatmak istediğini anlayabilmek için bu temel ilkelerin önemli olduğunu belirtmektedir. İçerik analizi, bir metinde ilk bakışta fark edilmeyen anlamların veya mesajların ortaya çıkarılmasında etkili bir yaklaşımdır; bu sayede metnin derin yapısındaki gizli ya da örtük unsurlar görünür hâle getirilebilir (Neuman, 2017). İçerik analizinde “neden” ve “niçin” sorularına yanıt aranırken yalnızca metnin açık bölümleri değil, örtük anlamlar da dikkate alınarak veriler derinlemesine yorumlanır ve çok boyutlu biçimde anlamlandırılır (Yüksel, 2019). Bu çalışmanın verileri de içerik analizi doğrultusunda incelenmiş; en küçük anlamlı birimlerden anlamlı örüntüler oluşturulmaya çalışılmıştır. Her tema altında, katılımcıların ilgili temaya dair ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

Araştırmanın Etik İzinleri

Çalışmanın yürütülme sürecinde etik ilkelere titizlikle uyulmuş; veri toplama aşamasında ise velilerden ve öğrencilerden gerekli izinler temin edilmiştir.

Bulgular

Araştırmanın bulguları incelendiğinde verilerin sekiz ana tema altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar; öğrencilerin en çok takip ettikleri sporcular ve takip etme nedenleri, milli sporcuların spor dalı tercihleri üzerindeki etkisi, tercih edilen sosyal medya platformları, paylaşımlarda yer alan vatan sevgisine ilişkin unsurlar ile sosyal sorumluluk projelerine yönelik algılardır. Ayrıca, milli sporcuların vatandaşlık davranışlarıyla rol model olma durumları ve milli bayramlar ile özel gün paylaşımlarına yönelik görüşler de diğer temaları oluşturmaktadır.

Öğrencilerin Sosyal Medyada Takip Ettiği Sporcu Tercihlerine İlişkin Bulgular

Tablo 2, farklı katılımcıların takip ettiği milli sporcuları ve bu sporculara olan ifade sıklıklarını göstermektedir. Futbolcu Arda Güler, 15 katılımcı tarafından en çok takip edilen sporcu olarak öne çıkarken, voleybolcu Elif Şahin 5 katılımcı ile ikinci sıradadır. Okçu Mete Gazoz, futbolcular Kenan Yıldız ve Ferdi Kadioğlu gibi sporcular ise 3-4 katılımcı tarafından takip edilmektedir. Bu durum, katılımcılar arasında farklı spor dallarına yönelik ilgi dağılımının çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Öğrencilerin Sosyal Medyada Takip Ettiği Sporcu Tercihlerine İlişkin Bulgular

Takip Edilen Milli Sporcular	Katılımcılar	F
Arda Güler	K1, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K12, K14, K19, K23, K24, K25, K30, K34	15
Elif Şahin	K5, K26, K31, K34 K36	5
Mete Gazoz	K2, K5, K14, K24	4
Yusuf Dikeç	K3, K15, K32, K33	4
Kenan Yıldız	K7, K14, K23, K30	4
Ferdi Kadioğlu	K1, K9, K19	3
Barış Alper Yılmaz	K2, K7, K23	3
Şevval İlayda Tarhan	K3, K15, K33	3
Kerem Aktürkoğlu	K4, K11, K36	3
Ebrar Karakurt	K18, K20, K35	3
Zehra Güneş	K21, K31, K35	3
Melisa Vargas	K1, K19	2
Şahika Ercümen	K6, K17	2
Hakan Çalhanoğlu	K10, K11	2
Eda Erdem	K13, K16	2
Kübra Dağlı	K28, K29	2
Hande Güneş	K2	1
Orkun Kökçü	K4	1
Zeynep Akdeniz	K9	1
Ayşe Begüm Onbaşı	K16	1
Buse Naz Sürmeneli	K24	1
Hatice Kübra İlgün	K27	1
Hande Baladın	K31	1
Kuzey Tunçelli	K22	1
Cansu Özbay	K36	1

Araştırma bulgularına göre, “Öğrencilerin en çok takip ettikleri sporcular” teması altında 24 farklı milli sporcunun adı geçmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, ortaokul öğrencileri arasında sosyal medyada en çok takip edilen milli sporcunun Arda Güler olduğu tespit edilmiştir (f=15). Bu durum, futbolun öğrenciler arasında oldukça yaygın ve popüler bir spor dalı olduğunu göstermekte; aynı zamanda Arda Güler’in gençler nezdinde güçlü bir rol model olarak konumlandığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, Elif Şahin (f=5), Mete Gazoz, Yusuf Dikeç ve Kenan Yıldız (her biri f=4) gibi farklı spor dallarında faaliyet gösteren milli sporcuların da öğrenciler tarafından dikkatle takip edildiği görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin yalnızca kitlelerce yaygın olarak bilinen spor dallarına değil, bireysel başarıları ve sosyal medyadaki görünürlükleri sayesinde öne çıkan sporculara da ilgi gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sosyal medya üzerinden kurulan bu etkileşimlerin, genç bireylerin spor algısı ve rol model tercihleri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu söylenebilir.

Öğrencilerin Milli Sporcuları Takip Etme Nedenlerine İlişkin Bulgular

Tablo 3, öğrencilerin milli sporcuları takip etme nedenlerine ilişkin bulguları ortaya koymaktadır. “Öğrencilerin milli sporcuları takip etme nedenleri” temasında toplam dokuz alt tema belirlenmiş olup, en sık ifade edilen gerekçeler “iyi oynamaları” ve “başarılı olmalarıdır” (f=14). Bununla birlikte, “rol model olmaları” alt temasının da dikkat çekici biçimde öne çıktığı; bu durumun öğrencilerin sporcuları yalnızca sportif performansları açısından değil, kişisel nitelikleri bakımından da örnek aldıklarını gösterdiği söylenebilir. Öte yandan “ülkeyi temsil etme” ile “ahlaklı ve karakterli olma” gibi nedenlerin daha düşük frekanslarda dile getirilmesi, öğrencilerin takip motivasyonlarının büyük ölçüde başarı ve performans temelli olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 3. Öğrencilerin Milli Sporcuları Takip Etme Nedenlerine İlişkin Bulgular

Takip Edilme Nedenleri	Katılımcılar	F
İyi oynamaları	K1, K2, K3, K6, K7, K8, K9, K10, K12, K13, K19, K23, K24, K29,	14
Başarılı olmaları	K1, K2, K5, K8, K9, 15, K18, K19, K24, K27, K30, K33, K34, K35	14
Rol model olmaları	K9, K14, K16, K20, K21, K22, K24, K28, K31, K32, K35, K36	12
Ülkeyi uluslararası platformlarda temsil etmesi	K5, K11, K16, K30, K34, K36	6
Azimli olmaları	K12, K16	2
Ahlaklı olmaları	K13, K15,	2
Yetenekli olmaları	K7, K17	2
Karakterli olmaları	K4, K26	2
Güçlü olmaları	K18	1

Tablo 3, öğrencilerin milli sporcuları takip etme nedenlerine ilişkin görüşlerini tematik biçimde sunmaktadır. En sık dile getirilen nedenler “iyi oynamaları” (f=14) ve “başarılı olmaları” (f=14) olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgular, öğrencilerin milli sporcuları daha çok sportif performans ve başarılarına göre takip ettiğini göstermektedir. “Model rol olmaları” teması (f=12) da yüksek frekansa sahiptir. Bu durum, öğrencilerin milli sporcuları hem başarıları hem de kişilikleriyle örnek aldığını göstermektedir.

“Ülkeyi uluslararası platformlarda temsil etmesi” (f=6) ifadesi, öğrencilerde ulusal gurur ve vatanseverliği güçlendirmektedir. Az sayıda öğrenci ise sporcuların “azimli” (f=2), “ahlaklı” (f=2), “yetenekli” (f=2), “karakterli” (f=2), “güçlü” (f=1) ve “beğenilen” (f=1) olmalarını takip nedenleri arasında belirtmiştir. Bu da öğrencilerin ahlaki ve bireysel özellikleri de önemsediklerini göstermektedir.

Tablo, öğrencilerin milli sporcuları hem performans hem de değer temelli nedenlerle takip ettiğini ve sporcuların kişisel özellikleriyle de toplumsal rol üstlendiğini göstermektedir. Katılımcıların görüşleri bu bulguları desteklemektedir:

K3: “Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan. Atıcılık branşında çok iyiler.”

K9: “Arda güler, Ferdi Kadioğlu ve Zeynep Akdeniz. Onları başarılı buluyorum, oynayışlarını beğeniyorum ve örnek alıyorum.”

K15: “Yusuf Dikeç’in ve Şevval İlayda Tarhan. Azimli ve başarılı oldukları için,”

K16: “İlayda Gündoğan. Ayşe Begüm Onbaşı ve eda Erdem. Çok azimli çalıştıkları ve Türk bayrağını gururla temsil ettikleri için onları örnek alıyorum.”

K22. “Ben Kuzey Tunçelli’yi takip ediyorum. Çünkü örnek bir yüzücü. Ben onu örnek alarak antrenman yapıyorum.”

K32. “Ben Zehra Güneş, Hande Baladın ve Elif Şahin’i takip ediyorum. Çünkü bana örnek oluyorlar. Onları çok beğeniyorum.

Milli Sporcuların Öğrencilerin Spor Tercihleri Üzerindeki Etkisi

Tablo 4, milli sporcuların öğrencilerin spor dalı tercihlerine etkisine ilişkin bulguları ortaya koymaktadır. “Milli sporcuların spor dalı tercihlerine etkisi” temasında sekiz alt tema belirlenmiş olup, en sık dile getirilen alt tema “sporcuların karizmatik özelliği”dir (f=13). Öğrencilerin büyük çoğunluğu, milli sporcuların etkisiyle spora yönelik ilgilerinin arttığını ifade etmiştir (f=13). Bu bulguyu; sporcuları örnek alma (f=10) ve ilgili spor dalından etkilenme (f=6) temaları izlemektedir. Ayrıca “ülkeyi temsil etme isteği” gibi daha üst düzey motivasyonların da bazı öğrencilerde etkili olduğu görülmektedir. Bu veriler, milli sporcuların yalnızca sportif performanslarıyla değil, aynı zamanda temsil ettikleri değerlerle de gençlerin spor tercihlerinde önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Milli Sporcuların Öğrencilerin Spor Tercihleri Üzerindeki Etkisi

Etki Etme Nedenleri	Katılımcılar	F
Sporcuların karizmatik özelliği	K4, K6, K8, K9, K18, K19, K20, K22, K25, K28, K29, K30, K35	13
Örnek oluşturması	K3, K7, K10, K13, K16, K17, K21, K24, K27, K31	10
Oyuncululuğunu beğenmek	K7, K15, K20, K22, K32, K36	6
Ülkeyi temsil etmeleri	K5, K12, K17, K33, K34	5
Dürüst olma	K6, K7, K13, K18, K20	5
Tutkuyla oynamaları	K11, K14, K16	3
Onun gibi başarılı olma isteği	K1, K2	2
Azminden etkilenmek	K19	1

Tablo 4’te, ortaokul öğrencilerinin spor dalı tercihleri üzerindeki milli sporcuların etkisi incelenmiştir. En sık belirtilen etki “spora ilgisinin artması” (f=13) olup, bu durum milli sporcuların görünürlük ve başarılarının öğrencilere motivasyon sağladığını göstermektedir. “Örnek almak” (f=10) ifadesi, öğrencilerin sporcuları rol model olarak benimsediğini ortaya koymaktadır ve bu durum spor yapma kararlarını etkileyebilir.

“Sporundan etkilenmek” (f=5) ve “Ülkeyi temsil etme isteği” (f=5) gibi temalar, milli duyguların geliştiğini ve spor tercihlerine yansıdığını göstermektedir. Diğer nedenler arasında “tutkunun artması” (f=3), “beğenmek” (f=3), “başarılı olma isteği” (f=2), “azim vermesi” (f=1) ve “kişiliğinden etkilenme” (f=1) yer almaktadır. Bu bulgular, öğrencilerin sporcuları sadece başarılarıyla değil, kişilik ve değerleriyle de değerlendirdiğini göstermektedir. Genel olarak, milli sporcuların sosyal, duygusal ve kültürel etkileri, öğrencilerin spor tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Katılımcıların görüşleri bu bulguları desteklemektedir:

K5: “Evet oldu. Türkiye’yi temsil ettiği için ben de temsil etmek istiyorum.”

K9: “Evet oldu. Zeynep Akdeniz’i sosyal medyada görünce o sporu bende yapmak istedim.”

K12: “Sosyal medyada görünce çok beğendim. Ben de milli olmak istedim.”

K15: “Oldu. Yusuf Dikeç’in meşhur fotoğrafını görünce atıcılığa başladım.”

K22: “Evet oldu. Zehra Güneş’i her izlediğimde içimde voleybola gitme isteği uyanıyordu.”

K35: “Evet oldu. Sosyal medyada takip ettiğim milli futbolcular benim futbola daha çok ilgi duymama sağladı.”

Öğrencilerin Milli Sporcuları Takip Ettiği Sosyal Medya Platformları

Katılımcıların büyük çoğunluğunun (f=31) milli sporcuları Instagram üzerinden takip ettiği görülmektedir. YouTube ise 19 katılıcı ile ikinci sırada yer almakta, TikTok ve WhatsApp ise daha az tercih edilen platformlar arasında kalmaktadır. Bu durum, görsel içerik ve etkileşimin yoğun olduğu platformların gençler arasında daha yaygın kullanıldığını göstermektedir.

Tablo 5. Öğrencilerin Milli Sporcuları Takip Ettiği Sosyal Medya Platformları

Sosyal Medya Platformu	Katılımcı	F
İntagram	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K21, K22, K23, K24, K25, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36	31
Youtube	K3, K4, K7, K9, K10, K12, K13, K15, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K29, K32, K34	19
TikTok	K1, K2, K7, K9, K13, K16, K20	7
WhatsApp	K35, K36	2

Tablo 5 incelendiğinde araştırma kapsamında elde edilen bulgular, ortaokul öğrencilerinin milli sporcuları takip ettikleri sosyal medya platformlarına ilişkin tercihlerini ortaya koymaktadır. Tablo incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun milli sporcuları Instagram üzerinden takip ettiği görülmektedir (f=31). Instagram'ın görsel içerik ağırlıklı yapısı, sporcuların antrenman görüntüleri, başarı anları ve günlük yaşantılarına dair paylaşımların etkili biçimde sunulmasına olanak sağladığı için öğrenciler tarafından yoğun şekilde tercih edilmektedir. Instagram'ı sırasıyla YouTube (f=19) ve TikTok (f=7) izlemektedir. YouTube'un uzun süreli ve detaylı içerik sunabilmesi, belgesel niteliğindeki videolar, röportajlar ve spor müsabakalarının öne çıkan anlarının paylaşılması açısından tercih edilmesini açıklamaktadır. TikTok ise kısa süreli, dinamik ve eğlence temelli videolarla öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Bunun yanı sıra, bazı öğrencilerin WhatsApp (f=2) üzerinden de sporcu içeriklerine ulaştıkları görülmüştür; ancak bu platform, sosyal medya işlevinden çok iletişim aracı olarak değerlendirildiği için sınırlı kullanıma sahiptir.

Bu bulgular, öğrencilerin sporcu içeriklerine erişim ve etkileşim tercihlerini sosyal medya platformlarının sunduğu içerik formatlarına göre şekillendirdiklerini göstermektedir.

Milli Sporcu Paylaşımlarında Vatan Sevgisi Unsurlarına İlişkin Bulgular

Tablo 6, milli sporcu paylaşımlarında vatan sevgisine ilişkin unsurlara dair bulguları ortaya koymaktadır. “Milli sporcu paylaşımlarında vatan sevgisine ilişkin unsurlar” temasında yedi alt tema belirlenmiş olup, öğrenciler tarafından en sık dile getirilen duygu “gurur duymak”tır (f=14). Bunun yanı sıra, Türk bayrağına yönelik sevginin artması (f=13) ve milli bilincin gelişmesi (f=9) de önemli alt temalar arasında yer almaktadır. Bazı katılımcılar paylaşımların kendilerini duygulandırdığını, bazıları ise sporcuları bu yönleriyle model aldıklarını ifade etmiştir. Bu bulgular, milli sporcuların gençler üzerinde güçlü bir duygusal ve sembolik etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 6. Milli Sporcu Paylaşımlarında Vatan Sevgisine Yönelik Bulgular

Öğrenci Görüşleri	Katılımcı	F
Gurur duymak	K1, K2, K4, K6, K7, K9, K10, K13, K14, K18, K20, K21, K26, K30	14
Türk bayrağı sevgisinin artması	K5, K7, K8, K18, K15, K20, K22, K23, K25, K27, K31, K34, K35	13
Milli bilincin gelişimi	K10, K13, K16, K17, K19, K31, K33, K35, K36	9
Duygulanma	K11, K22, K23, K24, K29	5
Model alma	K14, K17, K26, K28	4
İlgi uyandırma	K12, K32	2
Türk olmakla gurur duyma	K3, K9	2

Tablo 6 incelendiğinde, en çok vurgulanan görüş, milli sporcu paylaşımlarının öğrencilerde “gurur” duygusu oluşturmasıdır (f=14). Bunu “Türk bayrağına karşı sevginin artması” (f=13) ve “milli bilincin gelişimi” (f=9) izlemektedir. Bu veriler, milli sporcuların yaptıkları paylaşımların öğrenciler üzerinde milli kimlik ve aidiyet duygularını güçlendirdiğini göstermektedir. “Duygulanma” (f=5) ve “model alma” (f=4) gibi ifadeler de öğrencilerin milli değerlere bağlılıklarını duygusal ve davranışsal düzeyde etkilediğini ortaya koymaktadır. “İlgi uyandırma” ve “Türk olmakla gurur duyma” ise daha az sıklıkla dile getirilmiş olsa da öğrenciler üzerinde güçlü sembolik etkiler bıraktığı söylenebilir. Genel olarak tablo, milli sporcuların vatan sevgisi içeren içeriklerinin ortaokul öğrencileri üzerinde olumlu duygusal ve milli yönelimli etkiler yarattığını göstermektedir. Katılımcıların görüşleri bu bulguları desteklemektedir:

K4: “Evet çekiyor. Mesela ülkemiz adına bir dalda başarıya imza attıysa o tarz paylaşımlar beni gururlandırıyor.”

K9: “Milli maçlarda ülkemiz adına savaşıyorum demeleri gurur verici. Türk olduğum için şükrediyorum.”

K12: “Özellikle milli maçlardan sonra yaptıkları Türk bayraklı paylaşımlar çok ilgimi çekiyor ve bayrağa sevgim artıyor.”

K15: “Evet, çekiyor. Yusuf Dikeç'in asker üniformasıyla fotoğrafını görünce onu daha çok sevdim. Sosyal medyasında bayraklı paylaşımları çok güzel.”

K20: “Evet benim dikkatimi çekiyor. Maçı kazanarak Türkiye'yi temsil ediyorlar. Maçlardan sonra Türk bayrağı ile paylaşımları bayrağa sevgimi arttırıyor.”

K28: “Evet, onların paylaşımları gençler tarafından beğeniliyor, daha geniş kitleye yayılarak daha çok genç örnek alıyor.”

K30: “Evet, fazlasıyla dikkatimi çekiyor. Onların Türk bayrağı ile olan paylaşımlarını görünce gururlanıyorum.”

Öğrencilerin Milli Sporcuların Sosyal Sorumluluk Projelerine Yönelik Görüşleri

“Milli sporcuların sosyal sorumluluk projelerine yönelik görüşler” temasında yedi alt tema belirlenmiş olup, en sık vurgulanan ifade “örnek almak”tır (f=18). Öğrenci görüşleri incelendiğinde, milli sporcuların sosyal medyada yer alan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin özellikle “örnek alma” davranışı üzerinden etkili olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ergenlik dönemindeki bireylerin kişilik gelişiminde rol model olarak benimsedikleri sporcuların önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin bu tür projeleri “anamlı bulma” ve “gurur duyma” gibi ifadelerle değerlendirmeleri, sosyal sorumluluk faaliyetlerine değer kattıklarını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra “beğenme”, “mutlu olma”, “sevgi duygusunun artması” ve “umutlanma” gibi alt temalar, öğrencilerin bu projelere yönelik olumlu duygusal tepkiler geliştirdiklerini göstermektedir.

Tablo 7. Öğrencilerin Milli Sporcuların Sosyal Sorumluluk Projelerine Yönelik Görüşleri

Öğrenci Görüşleri	Katılımcı	F
Örnek almak	K3, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K18, K23, K27, K29, K31, K32, K35, K36	18
Anamlı bulmak	K11, K16, K17, K23, K24, K26, K28, K33	8
Gurur duymak	K1, K7, K20, K28, K29, K30, K35	7
Beğenmek	K1, K4, K15, K19, K20, K21, K29	7
Mutlu olmak	K5, K17, K22, K25, K27, K32, K34	7
Sporcuya Sevginin artması	K5, K11, K31, K34	4
Umutlanmak	K2, K6	2

Tablo 7, ortaokul öğrencilerinin milli sporcuların sosyal sorumluluk projelerine ilişkin algı ve değerlendirmelerini ortaya koymaktadır. Bulgulara göre öğrenciler bu tür projelere en çok “örnek almak” (f=18) amacıyla yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, milli sporcuların yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler olarak öğrenciler üzerinde rol model etkisi oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle ergenlik döneminde kimlik arayışında olan bireylerin, kendilerine yakın buldukları figürleri örnek almaya açık oldukları dikkate alındığında, milli sporcuların gerçekleştirdiği bu projelerin eğitsel ve değer odaklı katkıları daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. “Anamlı bulmak” (f=8) ifadesi de öğrencilerin bu tür faaliyetleri yalnızca biçimsel değil, toplumsal yarar ve etik boyutuyla değerlendirdiğini göstermektedir. Bu tür projelerin öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci, duygudaşlık ve toplumsal duyarlılık gibi değerleri geliştirdiği söylenebilir. Ayrıca “gurur duymak” (f=7), “beğenmek” (f=7) ve “mutlu olmak” (f=7) gibi ifadeler, öğrencilerin duygusal düzeyde de bu içeriklere olumlu tepki verdiklerini ortaya koymaktadır. Bu duygusal tepkiler, milli sporcuların vatandaşlık temelli sorumlulukları üstlenmesinin genç bireyler üzerindeki moral etkisini yansıtmaktadır. “Sevginin artması” (f=4) ve “umutlanmak” (f=2) gibi nispeten daha düşük frekansla ifade edilen görüşler ise, öğrencilerin bu projeler sayesinde hem bireysel hem toplumsal düzeyde pozitif gelecek beklentileri geliştirebildiklerini göstermektedir. Genel olarak bu tablo, milli sporcuların sosyal sorumluluk projelerinin öğrencilerin değer eğitimi, vatandaşlık bilinci ve toplumsal duyarlılığı üzerinde çok boyutlu etkiler yarattığını göstermektedir. Katılımcıların görüşleri bu bulguları desteklemektedir:

K2: “Cömert ve iyi insanlar. Bizlere umut veriyorlar.

K5: “Sporcuların deprem zamanı yardım etmesi beni mutlu etmişti. Onlara sevgim artmıştı.”

K11: “Sporcuların insanlara, hayvanlara yardım etmesi benim için çok anlamlı. Bizler örnek oluyor ve daha çok seviyoruz.”

K14: “Çok güzel projeler yapıyorlar. Bende onlar gibi iyi bir sporcu ve iyi bir vatandaş olacağım.”

K17: “Benim için çok anlamlı. Özellikle engelli bireylere yardım etmeleri beni çok mutlu ediyor.”

K23: “Benice çok iyi bir davranış sergiliyorlar. Özellikle bu davranışların bir sporcuda olması çok önemli. Yardıma muhtaç çocuklara yardım etmeleri bir çocuk olarak beni çok mutlu ediyor.”

K27: “Mutlu oluyorum. Özellikle çocuklar için yaptıkları yardımlar beni çok mutlu ediyor. Büyüyünce onlar gibi olmak istiyorum.

K31: “Milli sporcular bizim gibi çocuklara örnek oluyorlar. Depremde yardım etmeleri topluma ve millete bağlılıklarını gösteriyor. Onlara sevgim artıyor.”

Öğrencilerin Milli Sporcuların Vatandaşlık Davranışlarıyla Rol Model Olmalarına İlişkin Bulgular

Tablo 8’in bulguları doğrultusunda, öğrencilerin milli sporcuları yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları ve değer temelli tutumlarıyla da rol model olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Katılımcılar; çalışkanlık, vatan sevgisi, disiplin, yardımlaşma, sorumluluk ve adalet gibi değerlere vurgu yaparak milli sporcuların vatandaşlık davranışlarından etkilendiklerini ifade etmiştir. Tablo bulgularında yer alan “her ikisi de” ifadesi, öğrencilerin sporcuları hem başarılı bir birey hem de örnek bir vatandaş olarak algıladıklarını göstermektedir. Bunun yanında öğrenciler, milli sporcuların sosyal sorumluluk projeleri ve topluma yönelik katkılarının kendilerinde daha duyarlı ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirdiğini belirtmiştir. Bu bulgular, milli sporcuların öğrencilerin değer gelişimi ve vatandaşlık bilincinin oluşmasında önemli ve işlevsel bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. “Milli sporcuların vatandaşlık davranışlarıyla rol model olmalarına ilişkin görüşler” temasında toplam 19 alt tema belirlenmiş olup, en sık ifade edilen alt tema “rol model” olmalarıdır (f=25).

Tablo 8. Milli Sporcuların Vatandaşlık Davranışlarıyla Rol Model Olmalarına İlişkin Bulgular

Öğrenci Görüşleri	Katılımcılar	F
Rol model almak	K2, K3, K4, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K17, K18, K19, K20, K21, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K30, K31, K32, K33, K34, K36	25
Çalışkan olma	K4, K6, K7, K8, K11, K13, K15, K17, K18, K19, K21, K22, K24, K26, K30, K31, K33, K35, K36	19
Vatan sevgisinin artması	K2, K6, K7, K12, K16, K17, K20, K21, K22, K29, K33, K35	12
Disiplinli olma	K1, K11, K14, K15, K16, K18, K19, K24, K27, K31	10
Ülkesini temsil etme	K3, K12, K15, K25, K26, K27, K30, K32	8
Daha duyarlı olmak	K1, K9, K10, K16, K22, K26, K29	7
Toplumsal konuları araştırmak	K8, K12, K13, K15, K19, K35	6
Karakterli birey olma	K5, K9, K12, K13, K14, K31	6
Yardımlaşmaya önem verme	K2, K16, K19, K22, K26, K36	6
Dürüst olma	K6, K7, K13, K18, K20	5
Toplumsal konulara dikkate almak	K5, K16, K26, K32	4
Saygılı olma	K7, K10, K20, K27	4
Sorumluluk sahibi olma	K5, K28, K34	3
Toplumsal konulara duyarlı olma	K8, K18,	2
Başarılı olma	K26, K32	2
Örnek vatandaş olma	K22, K23,	2
Adil olma	K11	1
Ahlaklı olma	K31	1
Kararlı olmak	K22	1

Tablo 8 değerlendirilmesi, öğrencilerin milli sporculara yönelik algılarının yalnızca sportif başarı odaklı olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerler ve vatandaşlık davranışlarıyla da güçlü biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin büyük bir kısmı milli sporcuları hem “topluma örnek birey” hem de “örnek alınacak vatandaş” olarak görmektedir. Bu durum, öğrencilerin sporcuları sadece fiziksel başarılarıyla değil, aynı zamanda ahlaki tutumları, topluma karşı sorumlulukları ve sahip oldukları değerlerle de değerlendirdiklerini göstermektedir. “Örnek alma” teması, 25 öğrenci tarafından dile getirilmiş olup; “çalışkanlık” (f=19), “vatan sevgisi” (f=12), “disiplin” (f=10) ve “karakterli birey olma” (f=6) gibi alt temalarla desteklenmiştir. Bununla birlikte, dürüstlük, sorumluluk alma, adalet, yardımlaşma ve saygı gibi değerlerin de öğrenci ifadelerinde sıkça yer aldığı görülmektedir. Bu veriler, öğrencilerin milli sporcuları sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda topluma kattıkları olumlu tutum ve yurttaşlık davranışlarıyla da rol model olarak benimsediklerine işaret etmektedir. Dolayısıyla, milli sporcuların değer temelli yaklaşımlarının genç bireyler üzerinde hem bireysel gelişim hem de toplumsal sorumluluk açısından dönüştürücü bir etki yarattığı söylenebilir. Ayrıca bu durum, sporun bireylerin yalnızca fiziksel gelişimine değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve etik bilinç kazanmalarına da katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların görüşleri bu bulguları desteklemektedir.

K14: “Bir tek sporlarıyla değil karakterlerini de örnek alıyorum. Beni teşvik ediyor. Onlar gibi disiplinli olmaya çalışıyorum.”

K15: “Bence topluma örnek olması daha çok önemli. Sadece kazanmak yetmez, öncelikle iyi insan olunmalı.”

K16: “Disiplinli yaşamları, yardım etmeleri ve vatana bağlılıklarıyla vatandaşlık bilincini kazandırabilirler. Vatan sevgisini, örnek aldığımız sporculardan görmek bizi daha çok mutlu ediyor.”

K23: “İyi bir insan olması önemli. İyi, çalışkan, disiplinli biri sporda da başarılı olur.”

K27: “İyi bir vatandaş olması. Çünkü iyi bir vatandaş olmadan iyi bir sporcu olmaz.”

K28: “Evet teşvik ediyor. Örnek aldığım sporcular bana iyi yönleriyle büyük ilham kaynağı oluyor. Onlar gibi hem iyi sporcu hem de duyarlı bir birey olmak istiyorum.”

K22: “Onlar gibi vatansever, çalışkan, kararlı ve örnek vatandaş olma konusunda ilham verebilirler.”

K26: “Gençler sporcuların çalışkanlıklarını, yardımseverliklerini ve başarılarını ilham alırlar. Çünkü biz gençler onları örnek alıyor. Onlar gibi ülkemizi olimpiyatlarda, dünya yarışmalarında ülkemizi temsil etmek istiyoruz.”

K30: “Onların çalışkanlıkları bana ilham veriyor. Onlar kadar çalışır ve başarırısam bende ülkemizi temsil ederim”

K35: “Eğer sevdiğim sporcu çalışkan ve vatanseverse bir tek bana değil tüm gençlere ilham verebilir.”

Öğrencilerin Milli Sporcuların Milli Bayramlar ve Özel Gün Paylaşımına İlişkin Görüşleri

Tablo 9 incelendiğinde, öğrencilerin milli sporcuların milli bayram ve özel günlerde yaptıkları paylaşımlara genel olarak olumlu duygularla yaklaştıkları görülmektedir. Öğrenciler tarafından en sık ifade edilen görüş “mutlu oluyorum” şeklindedir. Bunun yanı sıra “örnek alıyorum”, “gurur duyuyorum” ve “milli duygularımı etkiliyor” gibi ifadelerin de sıklıkla dile getirilmesi, öğrencilerin bu paylaşımları hem duygusal hem de değer temelli bir çerçevede

anamlı bulduklarını göstermektedir. “Milli sporcuların milli bayramlar ve özel gün paylaşımlarına ilişkin görüşler” temasında toplam on alt tema belirlenmiş olup, en yüksek frekanslı ifade “mutlu olmak”tır (f=17).

Tablo 9. Öğrencilerin Milli Sporcuların Milli Bayramlar ve Özel Gün Paylaşımlarına İlişkin Görüşleri

Öğrenci Görüşleri	Katılımcılar	Frekans
Mutlu olmak	K1, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K18, K22, K23, K27, K29, K30, K31, K33	17
Milli duyguları etkilemek	K3, K6, K7, K10, K12, K16, K18, K20, K22, K28, K31, K32	12
Örnek almak	K4, K17, K19, K20, K21, K22, K31, K33, K34, K35, K36	11
Gurur duymak	K2, K3, K7, K11, K17, K24, K25, K27, K28, K30, K33	11
Duygulanmak	K2, K3, K8, K20, K24	5
Sporcuya sevgi artması	K2, K14, K20, K24, K31	5
Günü anlamlı kılmak	K6, K15, K18, K21	4
Hoşuna gitmek	K4, K18, K20, K26	4
Anlamlı bulmak	K15, K16	2
Sporun kültürel yönünü etkilemek	K5	1

Tablo 9, ortaokul öğrencilerinin milli sporcuların milli bayram ve özel günlerde sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar hakkındaki düşüncelerini göstermektedir. Öğrenciler bu paylaşımlardan farklı şekillerde etkilenmektedir. En çok belirtilen görüş “mutlu olmak” (f=17) olmuştur. Bu da gösteriyor ki öğrenciler, milli sporcuların özel günlerde ve milli bayramlarda yaptığı paylaşımları görünce kendilerini iyi hissediyor, mutlu oluyorlar. “Milli duyguları etkilemek” (f=12) ve “örnek almak” (f=11) da sık söylenen diğer görüşlerdir. Yani öğrenciler, bu paylaşımlar sayesinde milli duygularının güçlendiğini ve milli sporcuları örnek almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu da milli sporcuların sadece sahadaki başarılarıyla değil, toplumsal olaylara duyarlılıklarıyla da öğrencilere rol model olduklarını gösterir. Ayrıca “gurur duymak” (f=11) da dikkat çeken bir görüştür. Öğrenciler, milli sporcuların bu tür günlerdeki tutumlarından dolayı gurur duyduklarını söylemişlerdir. Bunların dışında, bazı öğrenciler duygulandığını (f=5), sporcuyu daha çok sevdiğini (f=5), bu paylaşımların günü anlamlı kıldığını (f=4) veya hoşlarına gittiğini (f=4) de ifade etmiştir. Son olarak, birkaç öğrenci bu paylaşımları anlamlı bulduğunu (f=2) ya da sporun kültürel yönünü etkilediğini (f=1) belirtmiştir.

Genel olarak bu tablo, milli sporcuların milli günlerde yaptığı paylaşımların öğrenciler üzerinde hem duygusal hem de değerlerle ilgili etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Katılımcıların görüşleri bu bulguları desteklemektedir:

K4: “Milli bayramlarda vatanseverliklerini göstermeleri gençlere örnek oluyor ve bu hoşuma gidiyor.”

K12: “Milli bayramlarda yapmış oldukları paylaşımlar beni mutlu ediyor ve milli duygularımı etkiliyor.”

K13: “23 Nisan’da paylaşım yapmaları beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu çocuk bayramı ve ben de çocuğum.”

K16: “Milli bayramlarda Atatürk’ü ya da Türk bayrağını paylaşmaları bence çok anlamlı. Milli ruhu daha çok hissediyorum.”

K24: “Bayramlarda yaptıkları paylaşımlar beni duygulandırıyor ve gururlandırıyor. Bu paylaşımları gördükten sonra o sporcuyu daha çok seviyorum.”

K29: “Bende mutlu olma hissi bırakıyor. Çünkü sporcularımız vatanını seviyor, beni mutlu ediyor ve bende vatanseverlik hissi yaratıyor.”

K31: “Mutlu oluyorum ve onlara sevgim artıyor. Ve onları daha çok örnek alıyorum. 19 Mayıs’ta yapmış oldukları bayraklı ve Atatürklü paylaşımları vatan sevgisini daha derinden hissetmemi sağlıyor.”

K35: “Sevdiğim sporcular paylaşım yaparsa onları örnek alıyorum ve paylaşım yapıyorum, birçok insana örnek oluyorlar.”

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmanın bulguları, ortaokul öğrencilerinin milli sporcuları sosyal medyada takip etmeleriyle vatandaşlık tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle Arda Güler gibi genç ve popüler sporcuların Instagram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarındaki görünürlüğü, öğrencilerin bu kişileri rol model olarak benimsemelerinde önemli bir etken olmuştur. Bu bulgu, Bandura’nın (1977) Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, bireylerin gözlem yoluyla öğrenme süreçlerinde dikkat çeken ve toplum tarafından takdir edilen figürleri model alma eğiliminde olduklarını doğrulamaktadır. Nitekim davranışların yalnızca anlık gözlemlerle değil, geçmiş yaşantılar ve sosyal çevreyle birlikte şekillendiğini vurgulayan bu kuram, gençlerin sporcuların davranışlarını zihinsel düzeyde değerlendirerek içselleştirdiklerini ortaya koymaktadır (Malone, 2022; Cervone vd., 2001; Gibson, 2004).

Araştırma verileri, öğrencilerin milli sporcuları yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları değerler, sergiledikleri etik tutumlar ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de örnek aldıklarını göstermektedir.

“Çalışkanlık”, “ülkesini temsil etme” ve “karakter sahibi olma” gibi değerlerin öne çıkması, sporun gençlerde hem bireysel hem de toplumsal değerlerin içselleştirilmesinde etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, sporun sadece fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda değer aktarımına aracılık eden bir unsur olduğunu ortaya koymakta ve bu yöndeki araştırma bulgularıyla örtüşmektedir (Weiss & Smith, 2002; Erkal, 1999; Aköz, 2018).

Vatandaşlık kavramının yalnızca hukuki bir statü değil, aynı zamanda bireyin topluma aidiyetini şekillendiren toplumsal ve siyasal yönleri olan çok boyutlu bir yapı olduğu literatürde sıkça dile getirilmektedir (Kadıoğlu, 2008; Vink & Bauböck, 2013). Araştırma bulguları da bu yaklaşımı destekler niteliktedir. Zira öğrencilerin milli sporcular aracılığıyla yalnızca sportif başarıyı değil, aynı zamanda “vatan sevgisi”, “milli bilinç” ve “aidiyet” gibi değerleri de geliştirdikleri görülmektedir. Bu durum, sporun vatandaşlık eğitiminin işlevsel bir aracı olduğunu göstermektedir. Nitekim Nalbant (2014), eşit yurttaşlık ilkesinin, farklı bireyleri ortak değerlerde birleştirdiğini belirtmiştir. Sporun ise bu ortak değerlerin gençler tarafından benimsenmesine katkı sağladığı görülmektedir.

Milli sporcuların özellikle milli bayramlar ve özel günlerde yaptıkları paylaşımların öğrencilerde “gurur” ve “vatan sevgisi” gibi duyguları harekete geçirmesi, sporun kimlik inşasında da önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Tokgöz (2019), sporun gençlerin milli değerlerle bütünleşmesini sağlayan kültürel bir araç olduğunu vurgularken; İpek ve Arslan (2022) da sporun vatanseverliğe ilişkin değerlerin kazandırılmasında öğrenciler tarafından yüksek düzeyde etkili görüldüğünü belirtmiştir. Bu bağlamda, sporun milli kimlik ve vatandaşlık bilincini güçlendiren bir unsur olduğu söylenebilir.

Atatürk’ün spor üzerine düşünceleri de bu araştırmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Atatürk, sporun yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda milletin güçlenmesi ve vatan sevgisinin pekişmesi için kritik bir araç olduğunu vurgulamıştır (Ünver, 2004). Bu anlayış, sporun vatandaşlık bilincini geliştirmedeki rolünü tarihsel perspektiften de desteklemektedir. Aynı şekilde, farklı ülkelerin kültürleriyle özdeşleşen spor dalları (ör. Türkiye’de güreş, Kanada’da buz hokeyi) sporun kimlik inşasında ve aidiyet oluşturmada evrensel bir işlev taşıdığını göstermektedir (İstif İnci, 2020).

Bulgular ayrıca, sporun yalnızca milli duyguları değil, adalet, saygı, sabır, özsaygı ve takım ruhu gibi vatandaşlıkla doğrudan ilişkili değerleri de beslediğini göstermektedir (Kirschenbaum, 1995; Păunescu vd., 2013; Öztürk Kuter & Kuter, 2012). Bu değerler, sporcuların sosyal sorumluluk projelerine katılımlarıyla da pekişmekte; öğrenciler bu faaliyetlerden “örnek alma” ve “umutlanma” gibi duygusal kazanımlar elde etmektedir. Demir ve arkadaşlarının (2019) bulguları, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gençlerde duygudaşlığı artırdığını gösterirken; bu araştırma da benzer biçimde sporun toplumsal sorumluluk bilincini desteklediğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, araştırma verileri sporun, bireylerin yalnızca fiziksel gelişimlerini değil; aynı zamanda toplumsal etkileşim becerilerini, değer yönelimlerini ve vatandaşlık tutumlarını da şekillendiren güçlü bir sosyal öğrenme ortamı sunduğunu göstermektedir. Sporun eğitimle bütünleşen bu işlevi, öğrencilerin sorumluluk bilinci gelişmiş, toplumsal değerlere duyarlı ve katılımcı yurttaşlar olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır (Hergüner, 2014; Certel vd., 2011; Kangalgil vd., 2021; Yıldız & Güven, 2013).

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin sosyal medyada takip ettikleri milli sporcuların vatandaşlık tutumları üzerindeki etkisini çok boyutlu olarak incelemiştir. Elde edilen bulgular, milli sporcuların yalnızca sportif başarılarıyla değil; etik değerleri, sosyal sorumluluk davranışları ve milli bilinç oluşturan paylaşımlarıyla da öğrenciler üzerinde güçlü bir etki yarattığını göstermektedir.

Öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla takip ettikleri milli sporcuları; “çalışkan”, “karakterli”, “ülkesini seven” ve “sorumluluk sahibi” bireyler olarak tanımlamakta; bu özellikleri kendi yaşamlarında örnek alma eğilimi göstermektedirler. Bu bağlamda, sporcuların sosyal medya içerikleri yalnızca bireysel hayranlık değil, aynı zamanda kimlik inşası ve değer aktarımı açısından da önemli bir işlev üstlenmektedir.

Araştırmanın önemli bir sonucu da, milli sporcuların özellikle milli bayramlarda ve sosyal sorumluluk projelerinde sergiledikleri tutumların öğrencilerde gurur, milli aidiyet ve toplumsal sorumluluk duygularını pekiştirmesidir. Bu da eğitim politikalarında sporun yalnızca beden eğitimi kapsamında değil, değerler eğitimi ve vatandaşlık bilinci gelişimi bağlamında da stratejik bir unsur olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, milli sporcuların sosyal medya aracılığıyla genç bireyler üzerinde olumlu bir vatandaşlık modeli oluşturduğu; öğrencilerin etik değerleri, milli bilinçleri ve sosyal sorumluluk algılarının gelişiminde etkili bir rol üstlendiği ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, eğitim sisteminde sporun değerler eğitimiyle uyumunun artırılması ve sosyal medyanın bu süreçte bilinçli bir araç olarak kullanılması önerilmektedir.

Öneriler

Sporun eğitim sisteminde yalnızca beden gelişimiyle sınırlı kalmaması; değerler eğitimi ve vatandaşlık bilinciyle birlikte ele alınması.

Milli sporcuların başarı hikayeleri, sosyal sorumluluk projeleri ve milli değerleri yansıtan paylaşımlarının derslerde örnek olay olarak kullanılması.

Öğrencilerle milli sporcuları bir araya getirecek söyleşi, proje çalışması ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin düzenlenmesi.

Öğrencilere sosyal medya okuryazarlığı eğitimi verilerek dijital içerikleri daha bilinçli değerlendirme becerisinin kazandırılması.

Ailelerin sürece dahil edilmesiyle çocukların sosyal medyadaki etkilenmelerinin daha sağlıklı yönetilmesi.

Medya kuruluşları ve spor federasyonlarının, milli sporcuların etik değerleri ve toplumsal sorumluluk bilincini destekleyen içerikler üretmelerini teşvik etmesi.

- Ađaođulları, M. A. (2013). *Kent devletinden imparatorluđa*. İmge Kitabevi Yayınları.
- Akın, Ő. (2024). *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Arařtırmalar Dergisi*, 26(47), 694–708.
- Akóz, T. (2018). *Beden eđitimi ve spor derslerinde verilen deđerler eđitiminin ođrencilerin olumlu sosyal davranıř düzeylerine etkisinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Tokat Gaziosmanpařa Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Alesi, M., Bianco, A., Padulo, J., Vella, F. P., Petrucci, M., Paoli, A., & Pepi, A. (2014). Motor and cognitive development: The role of karate. *Muscles, Ligaments and Tendons Journal*, 4(2), 114–123.
- Aristoteles. (2017). *Politika* (F. Akderin, Çev.). Say Yayınları.
- Arslan, M. (2021). Gençlerde vatandaşlık bilincinin geliştirilmesinde sosyal sorumluluk projelerinin rolü. *Eđitim Bilimleri Arařtırmaları Dergisi*, 14(2), 89–105.
- Ata, B. (2013). Emile Durkheim'e göre eđitim. B. Ata (Ed.), *Emile Durkheim: Üçüncü Fransa Cumhuriyeti'nde ođretmenlerin eđitimcisi ve eđitim görüşleri* içinde (ss. 35–50). Pegem Akademi Yayınları.
- Bairner, A. (2015). Assessing the sociology of sport: On national identity and nationalism. *International Review for the Sociology of Sport*, 50(4–5), 375–377. <https://doi.org/10.1177/1012690214538863>
- Bairner, A., & Dong-Jhy, H. (2011). Representing Taiwan: International sport, ethnicity and national identity in the Republic of China. *International Review for the Sociology of Sport*, 46(3), 231–248. <https://doi.org/10.1177/1012690210378460>
- Bairner, A., & Han, P. (2022). Sport, nationalism, and national identities. In L. A. Wenner (Ed.), *The Oxford handbook of sport and society* (ss. 86–103). Oxford University Press.
- Bakiođlu, A., & Kurt, T. (2009). Öđretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eđitim Fakültesi Eđitim Bilimleri Dergisi*, (30), 20–35.
- Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 1–15.
- Bandura, A. (1979). *Sosyal öğrenme kuramı* (Y. D. Oktay, Çev.). Kaknüs Yayınları. (Orijinal eser 1977 yılında yayımlanmıştır).
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Certel, Z., Çatıkkař, F., & Yalçınkaya, M. (2011). Beden eđitimi ođretmen adaylarının duygusal zekâ ile eleřtirel düşünme eđilimlerinin incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Beden Eđitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 13(1), 74–81.
- Cervone, D., Shadel, W. G., & Jencius, S. (2001). Social cognitive theory of personality assessment. *Personality & Social Psychology Review*, 5(1), 33–51.
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3. baskı). Sage Publications.
- Çakır, S., & Demir, M. (2021). Sosyal medya kullanımının gençlerin spor algısı üzerindeki etkisi. *Spor ve Eđitim Bilimleri Dergisi*, 8(2), 45–58.
- Çelik, T. (2020). Sosyal bilim derslerini dijital materyallerle bütünleřtirme sürecinde ođretmen adayı görüşleri: Fenomenolojik bir arařtırma. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eđitim Fakültesi Dergisi*, 20(3), 1407–1422. <https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-603364>
- Demir, T., Yılmaz, S., & Çelik, A. (2019). Milli sporcuların sosyal sorumluluk projelerinin gençler üzerindeki etkisi. *Spor ve Eđitim Dergisi*, 11(3), 145–160.
- Devine, C., & Telfer, H. (2016). Beden eđitimi ve spor neden deđerlidir? İçinde B. Gürpınar (Çev.), J. Whitehead, H. Telfer & J. Lambert (Ed.), *Altyapı sporlarında ve beden eđitiminde deđerler* (ss. 13–33). Nobel Akademik.
- Dođan, A. (2018). Sporcuların sosyal medyada milli kimlik oluřturmadaki rolü. *Spor ve Toplum*, 5(2), 123–134.
- Ergen, G. (2006). Eleřtirel-bilinçli sevgi eđitimi. *Burdur Eđitim Fakültesi Dergisi*, 8(12), 144–152.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Erkal, M. E. (1999). *Sosyolojik açıdan spor*. Türk Dünyası Arařtırmaları Vakfı.

- Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), *Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde*. Anı Yayıncılık.
- Ertaş, Ş. (2012). *Çocuk ve spor ilişkisi üzerine fiziksel biçimlenmeyi etkileyen ergonomik faktörlere dayalı bir model* [Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi].
- Gibson, D. E. (2004). Role models in career development: New directions for theory and research. *Journal of Vocational Behavior*, 65(1), 134–156.
- Gömlüksiz, M. N., & Cömert, M. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 5(13), 67–92.
- Gömlüksiz, M. N., & Cömert, M. (2011). Öğrencilerin vatandaşlık eğitimi algılarının değerlendirilmesi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(16), 177–187.
- Göze, A. (2013). *Siyasal düşünceler tarihi* (14. baskı). Beta Yayıncılık.
- Gülbahar, Y., & Kaleli, Y. (2021). Sosyal medya fenomenlerinin gençlerin kariyer tercihleri ve değer algısı üzerindeki etkisi. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 412–429.
- Güllüpnar, F. (2012). Eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma açısından vatandaşlık üzerine sosyolojik bir analiz. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 67(4), 83–102.
- Hablemitoğlu, Ş., & Özmete, E. (2012). Etkili vatandaşlık eğitimi için bir öneri. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(2), 39–54.
- Hatch, J. A. (2002). *Doing qualitative research in education settings*. SUNY Press.
- Heater, D. (2007). *Yurttaşlığın kısa tarihi* (M. Delikara Üst, Çev.). İmge Kitabevi Yayınları.
- Hergüner, G. (2014). Eğitim- spor ilişkisi. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 7(1), 63–66.
- İnal, R. (2023). “Bizim Şampiyonumuz”: Spor, milliyetçilik ve milli kimlik. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(4), 1565–1596.
- İpek Eren, D., & Arslan, S. (2022). Beden eğitimi ve spor dersinin değerler eğitimine katkısının incelenmesi. *Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi*, 8(3), 162–173. <https://doi.org/10.18826/useeabd.1137816>
- İstif İnci, E. (2020). *Küresel göçün spor ve vatandaşlık boyutu: Sporda temsiliyet sorununun Türkiye, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada örneklerinde değerlendirilmesi* [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Johnson, B., & Christensen, L. (2017). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (6. baskı). Sage Publications.
- Kadioğlu, A. (2008). *Vatandaşlığın dönüşümü: Üyelikten haklara*. Metis Yayınları.
- Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y. (2021). Beden eğitimi ve spor dersi değerler eğitimi ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 15(1), 70–80.
- Kayışhoğlu, N. B., Altınkök, M., Temel, C., & Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: Karabük ili örneği. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 1(3), 1044–1056.
- Kirschenbaum, H. (1995). *100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings*. Allyn & Bacon.
- Lee, J. Y. (1990). *Sport nationalism in the modern Olympic Games* [Doktora tezi]. University of Northern Colorado.
- Malone, Y. (2002). Social cognitive theory and choice theory: A compatibility analysis. *International Journal of Reality Therapy*, 22(1), 10–13.
- Marshall, T. H. (2000). *Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar* (A. Kaya, Çev.). Gündoğan Yayınları. (Orijinal eser 1950 yılında yayımlanmıştır).
- McGee, D., & Bairner, A. (2011). Transcending the borders of Irish identity? Narratives of northern nationalist footballers in Northern Ireland. *International Review for the Sociology of Sport*, 46(4), 436–455. <https://doi.org/10.1177/1012690210380584>
- Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). *Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis*. Jossey-Bass.
- Morgan, D. L. (1996). *Focus groups as qualitative research* (Cilt 16). Sage Publications.
- Nalbant, F. (2014). Türkiye’de vatandaşlık anlayışının gelişimi. III. *Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildirileri içinde* (ss. 519–523). Konya.

- Neuman, L. W. (2017). *Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar* (S. Özge, Çev.). Yayınodası.
- Osler, A., & Starkey, H. (2006). Education for democratic citizenship: A review of research, policy and practice 1995–2005. *Research Papers in Education*, 21(4), 433–466.
- Öner, N. (2008). Milli zihniyet ve milli birlik. A. Köklügiller (Ed.), *Milliyetçilik nedir, ne değildir?* içinde (1. baskı, ss. 261–271). IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
- Özkırmımlı, U. (2008). *Milliyetçilik kuramları: Eleştirel bir bakış*. Dođu Batı Yayınları.
- Öztürk Kuter, F., & Kuter, M. (2012). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. *Eđitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 3(6), 75–94.
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev., 3. baskıdan çeviri). Pegem Akademi.
- Patton, M. Q. (2018). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.
- Păunescu, M., Gagea, G., Păunescu, C., & Pițigoi, G. (2013). The moral dimension of fair play in high-performance sport. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92, 692–696. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.740>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Reiners, G. M. (2012). Understanding the differences between Husserl's (descriptive) and Heidegger's (interpretive) phenomenological research. *Journal of Nursing & Care*, 1(119), 1–5.
- Sharma, S. K. (2014). *Nursing research & statistics* (2. baskı). Reed Elsevier.
- Simon, R. L. (2003). Sports, relativism, and moral education. In J. Boxill (Ed.), *Sports ethics: An anthology*. Blackwell.
- Taneri, A. (1993). *Türk kavramının gelişmesi*. Ocak Yayınları.
- Tavşancıl, E., & Aslan, E. A. (2001). *Sözel, yazılı ve diđer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri*. Epsilon.
- Tekindal, M., & Uđuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. *Ufku Ötesi Bilim Dergisi*, 20(1), 153–182.
- Tokgöz, V. (2019). Sporun gençlerde milli kimlik oluşumuna etkisi: Nitel bir araştırma. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 11(17), 1721–1745. <https://doi.org/10.26466/opus.579733>
- Tokgöz, E. (2019). Gençlerin sosyal medya tercihleri ve spor içeriklerine yönelik ilgileri. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 11(1), 72–85.
- Topič, M. D., & Coakley, J. (2010). Complicating the relationship between sport and national identity: The case of post-socialist Slovenia. *Sociology of Sport Journal*, 27(4), 371–389. <https://doi.org/10.1123/ssj.27.4.371>
- Topakkaya, A. (2009). E. Husserl'de noema ve noesis kavramları. *FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi*, (7), 121–136.
- Topkaya, Y., & Kaya, A. (2014). Sporun bireyin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri. *Spor Bilimleri Dergisi*, 25(2), 135–145.
- Ülken, H. Z. (1998). *Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi* (5. baskı). Ülken Yayınları.
- Ünver, D. (2004). Atatürk ve spor. *BAL-TAM / Türklük Bilgisi*, (1), 167–172.
- Üstel, F. (2004). *Makbul vatandaş'ın peşinde: II. Meşrutiyet'ten bugüne vatandaşlık eğitimi* (1. baskı). İletişim Yayınları.
- Vink, M. P., & Bauböck, R. (2013). Citizenship configurations: Analysing the multiple purposes of citizenship regimes in Europe. *Comparative European Politics*, 11(5), 621–648. <https://doi.org/10.1057/cep.2013.14>
- Viroli, M. (1997). *Vatan aşkı: Yurtseverlik ve milliyetçilik üzerine bir deneme* (A. Yılmaz, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Weiss, M. R., & Smith, A. L. (2002). Moral development in sport and physical activity. In T. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (2. baskı, ss. 243–280). Human Kinetics.
- Yalçın, H. (2022). Bir araştırma deseni olarak fenomenoloji. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 213–232.
- Yalçınkaya, A. (2005). *Siyasal ve bellek – Platon'da anımsama, Platon'u anımsama*. Phoenix Yayınevi.
- Yavuz, İ. (2018). Sosyal bilgiler derslerinde vatanserverlik değerinin öğretilmesi konusunda farklı ülke uygulamaları. *Araştırma ve Deneyim Dergisi*, (3), 18–19.
- Yetim, A. (2001). *Sosyoloji ve spor*. Gazi Kitabevi.

- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (10. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, F., Kaya, S., & Demir, B. (2020). Milli sporcuların gençlerde milli değerlerin gelişimine etkisi. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 55–70.
- Yıldırım, S. (2006). *TSK vatandaşlık bilinci ve vatan sevgisi eğitiminin analizi* [Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi].
- Yıldız, Ö., & Güven, Ö. (2013). Beden eğitimi ve spor dersi öğrenci değer yönelimi ölçme aracının geliştirilmesi. *Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(11), 28–42.
- Yiğit, E. Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının gözünden vatandaşlık ve Türk vatandaşlığı. *İlköğretim Online*, 16(1), 407–423.
- Yüksel, E. (2019). Türkiye'de iletişim araştırmalarında içerik analizi uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri. *International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent* içinde (ss. 134–152). Hazar Üniversitesi.

Extended English Summary

Introduction

Today, individuals' understanding of citizenship is shaped not only by formal education but also by various social interactions. Secondary school, in particular, is a critical phase in which individuals are introduced to civic values and develop an awareness of these values. National athletes are among the role models that young people are influenced by during this process. National athletes, through both their on-field success and their social standing, provide important examples of civic awareness to students. Attitudes and behaviors, such as participation in national holidays, social responsibility projects, and sensitivity to social events, particularly support the development of civic values in students. This impact of national athletes on students sheds light on the informal dimension of citizenship education.

Method

This study was designed, conducted, and analyzed using qualitative research methods. Qualitative research emerged in the early 20th century in fields such as anthropology, psychology, and sociology to understand the complexity of human life. Developed to examine human experiences where the positivist approach fell short, it is characterized by data collection in natural settings, an interpretive perspective, and in-depth social analysis (Baltacı, 2017). This method allows for a detailed understanding of individuals' psychological states and social relationships. Observation, interviews, and document analysis are typically employed. Human behavior and social interactions are interpreted in their natural contexts, providing a holistic approach to social reality from an interdisciplinary perspective (Morgan, 1996; Hatch, 2002; Merriam & Grenier, 2019).

This study employed the phenomenological design, a qualitative method. This design focuses on understanding what individuals' lived experiences mean to them; it examines phenomena from their perspective by examining participants' feelings and thoughts in detail. The aim of phenomenological studies is to reveal the meaning and essence of a particular experience rather than making inferences about the future (Yalçın, 2022). In this approach, the researcher develops a deep and holistic understanding of the phenomenon by grasping the participant's world from their perspective. This design, also known as phenomenology, has a theoretical background grounded in psychology and philosophy (Ersoy, 2017). According to Patton (2014), phenomenology is a method that examines people's experiences and their attitudes toward these experiences in depth. It aims to understand participants' experiences by focusing on phenomena that are familiar to the researcher but require depth (Yıldırım & Şimşek, 2013; Reiners, 2012; Creswell, 2009). Sharma (2014) defines phenomenology as a philosophical approach that explains the relationship between social interaction and self-awareness. In this method, the study is conducted independently of predetermined theories, based on

individuals' direct experiences and conscious awareness. Phenomenology is widely used in many social science fields, such as psychology, sociology, education, and health sciences (Tekindal & Uğuz Arsu, 2020; Topakkaya, 2009). One of the key features that distinguishes it from other qualitative approaches is its approach to experiences based on intuition, awareness, and consciousness (Akin, 2024, as cited in Wiltsche, 2015). While there are some differences in definitions in the literature, most sources highlight common concepts, and phenomenological studies play a guiding role by offering researchers new perspectives (Çelik, 2020).

Findings

An examination of the research findings reveals that the data falls under eight main themes. These themes include the athletes students most follow and their reasons for following, the influence of national athletes on their sporting preferences, preferred social media platforms, elements of patriotism in posts, and perceptions of social responsibility projects. Other themes also include national athletes' role modeling through their citizenship behaviors and their views on national holidays and special occasion posts.

Conclusion and Discussion

The findings of this study demonstrate a significant relationship between middle school students' social media following of national athletes and their citizenship attitudes. The visibility of young and popular athletes like Arda Güler on social media platforms like Instagram, YouTube, and TikTok has been a significant factor in students' adoption of these individuals as role models. This finding, when considered within the framework of Bandura's (1977) Social Learning Theory, confirms that individuals tend to model themselves on prominent and socially admired figures in their observational learning processes. Indeed, this theory, which emphasizes that behaviors are shaped not only by immediate observations but also by past experiences and the social environment, reveals that young people internalize athletes' behaviors by evaluating them on a mental level (Malone, 2022; Cervone et al., 2001; Gibson, 2004).

The research data demonstrate that students view national athletes as role models not only for their athletic achievements, but also for their values, ethical attitudes, and sense of social responsibility. The prominence of values such as "hard work," "representing one's country," and "having character" demonstrates that sports are an effective tool for internalizing both individual and societal values in young people. This finding demonstrates that sports are not merely a physical activity but also a mediator of value transmission, and is consistent with research findings in this regard (Weiss & Smith, 2002; Erkal, 1999; Aköz, 2018). It is frequently stated in the literature that the concept of citizenship is not merely a legal status but also a multidimensional construct with

social and political aspects that shape an individual's sense of belonging to society (Kadioğlu, 2008; Vink & Bauböck, 2013). Research findings also support this approach. Through national athletes, students are observed to develop not only athletic success but also values such as "patriotism," "national consciousness," and "belonging." This demonstrates that sports are a functional tool for citizenship education. Indeed, Nalbant (2014) stated that the principle of equal citizenship unites diverse individuals around shared values. Sports, in turn, appear to contribute to the adoption of these shared values by young people.

The fact that national athletes' social interactions, particularly on national holidays and special occasions, evoke feelings of "pride" and "patriotism" in students demonstrates the significant role sports play in identity construction. Tokgöz (2019) emphasizes that sports are a cultural tool that enables young people to integrate with national values, while İpek and Arslan (2022) also noted that students perceive sports as highly effective in fostering patriotic values. In this context, it can be argued that sports strengthen national identity and citizenship awareness.

Atatürk's thoughts on sports are also parallel to the results of this research. Atatürk emphasized that sports are a critical tool not only for individual development but also for the strengthening of the nation and the strengthening of patriotism (Ünver, 2004). This understanding also supports the role of sports in developing civic awareness from a historical perspective. Similarly, sports identified with the cultures of different countries (e.g., wrestling in Turkey, ice hockey in Canada) demonstrate that sports have a universal function in building identity and fostering a sense of belonging (İstif İnci, 2020).

Findings also demonstrate that sports foster not only national sentiments but also values directly related to citizenship, such as justice, respect, patience, self-esteem, and team spirit (Kirschenbaum, 1995; Păunescu et al., 2013; Öztürk Kuter & Kuter, 2012). These values are reinforced through athletes' participation in social responsibility projects; students derive emotional benefits such as "taking an example" and "feeling hopeful" from these activities. While Demir et al.'s (2019) findings show that social responsibility activities increase empathy in young people, this study similarly demonstrates that sports support a sense of social responsibility.

In conclusion, research data demonstrate that sports provide a powerful social learning environment that shapes not only individuals' physical development but also their social interaction skills, value orientations, and citizenship attitudes. This function of sports, integrated with education, contributes to the development of students as responsible, socially conscious, and participatory citizens (Hergüner, 2014; Certel et al., 2011; Kangalgil et al., 2021; Yıldız & Güven, 2013).

This research examined the multidimensional impact of national athletes followed by middle school

students on their citizenship attitudes. The findings demonstrate that national athletes exert a strong influence on students not only through their sporting achievements but also through their ethical values, social responsibility behaviors, and posts that foster national awareness.

Students describe the national athletes they follow on social media as "hardworking," "strong character," "patriotic," and "responsible" individuals; they tend to model these characteristics in their own lives. In this context, athletes' social media content plays a significant role not only in individual admiration but also in identity construction and the transfer of values.

An important finding of the research is that the attitudes displayed by national athletes, particularly on national holidays and in social responsibility projects, reinforce students' feelings of pride, national belonging, and social responsibility. This demonstrates that sports should be considered a strategic element in educational policies not only within the context of physical education but also in the context of values education and the development of citizenship awareness.

In conclusion, national athletes serve as a positive citizenship model for young individuals through social media. It has been revealed that sports play an effective role in the development of students' ethical values, national consciousness, and perceptions of social responsibility. In line with these findings, it is recommended that the integration of sports with values education in the education system be increased and that social media be used as a conscious tool in this process.

Recommendations

Sports should not be limited to physical development in the education system; it should be integrated with values education and citizenship awareness.

Using national athletes' success stories, social responsibility projects, and posts reflecting national values as case studies in classrooms.

Organizing interviews, project work, and social responsibility events that bring students and national athletes together.

Providing students with social media literacy training to help them evaluate digital content more consciously.

Involving families in the process should help children manage their social media influences more effectively.

Media organizations and sports federations should encourage national athletes to produce content that supports their ethical values and sense of social responsibility..